

BRUTSELLYOZ KLINIK KECHISHIDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA METABALIZMI VA DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Mirzaeva Shahodat Boynazarovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali. Yuqumli kasallillar
dermatovenerologiya ftiziatriya kafedrası assistenti
Shahodatmirzaeva5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805640>

Annotatsiya. Brusellyoz - yuqumli kasallik bo'lib, bunda tananing turli organlari va tizimlari zararlanadi va klinik ko'rinish aniq ifodalangan o'ziga xoslikka ega emas. Ushbu maqolada brutsellyoz kasalligi, uning profilaktikasi, kasalik oqibati, kasalikni davolashning zamonaviy usullari va kasalikni oldini olish bo'yicha zarur chora tadbirlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: brutsellyoz, infeksiya, oqsoq, dezinfeksiya, antibiotiklar, fizioterapiya, aerogen.

Brutsellyoz - zoonoz infeksiya, uning qo'zg'atuvchisi odamga kasal hayvonlardan yuqadi. Kasallik tez - tez surunkali bo'lib ketadi, og'ir holatlarda nogironlikka olib kelishi mumkin. Brutsellyoz, malta isitmasi, qora oqsoq— odam va hayvonlarda uchraydigan infeksiyon kasallik; Brutsellyozni brutsella bakteriyalari qo'zg'atadi, ular tashqi muhitda (suv, tuproq, teri va hokazolar) bir necha oy saqlana oladi; dezinfeksiyalovchi vositalarda bir necha minutda nobud bo'ladi. Brutsellalar kasal hayvonning suti, siydigi, go'ngi, tushgan bolasi bilan tashqariga chiqadi, ular shu hayvonning go'shtida ham bo'ladi. Organizmga brutsellalar hazm va nafas yo'llarining shilliq pardalari, shuningdek shikastlangan teri orqali tushadi. Brutsellyoz bilan og'rgan molning xom suti va sut mahsulotlari (pishloq, moy), shuningdek chala pishirilgan go'shti iste'mol qilinganda kasallik odamga yuqadi. Brutsellyoz bilan ko'proq molboqarlar, cho'ponlar, kushxona, terini oshlash korxonasi ishchilari va boshqa kasallanadi. Brutsellyozda asosan nerv, yurak-tomir sistemasi va suyakbo'g'im apparati zararlanadi. Kasallikning yashirin davri 1—3 hafta. Uning kechishi va belgilari xilmaxil bo'ladi. O'tkir boshlanganida isitma ko'tariladi, bemor ko'p terlaydi, lohaslik alomatlari kuzatiladi; oyoqqo'l, bel, muskul va bo'g'imlar zirqirab og'riydi. Isitma goh ko'tarilib, goh pasayib turadi, jigar, qora taloq kattalashadi, keyinroq bo'g'imlar yallig'lanadi va boshqa bir necha oy o'tgach, bemor tuzala boshlaydi, ba'zan yillab cho'zilishi mumkin. Ayollarda chala tug'ish yoki bola tashlash kuzatiladi. Brutsellyoz ko'pincha asta-sekin boshlanadi. Tayanch-harakat apparati jarohatlangandan keyingina bemor vrachga murojaat qiladi.

Bemor kasalxonada davolanadi. Davo bemorning umumiy ahvoriga qarab tayinlanadi; antibiotiklar, fizioterapiya va boshqa buyuriladi. B.ning oldini olish uchun kasal hayvonlarni vaqtida aniklab, alohida boqish va so'yish; go'sht va sutini maxsus usullar bilan zararsizlantirish kerak. Brutsellyoz odamlarga yuqmasligi uchun mol bilan bevosita muloqotda bo'ladigan kasb kishilarini brutsellyozga qarshi emlash va ularni maxsus kiyimbosh, korjoma bilan ta'minlash lozim.

Brutsellyozning yuqtirish yo'llari

- fekal -og'iz orqali - suv va oziq -ovqat orqali;
- kontakt -maishiy - bakteriya teriga va shilliq pardalarga mikrodamar orqali kiradi;
- aerogen - ifloslangan changni inhalatsiyalash.

Sut va sut mahsulotlarini issiqlik bilan ishlovsiz iste'mol qiladigan odamlar, odatda, najas-og'iz yo'li bilan yuqadi. Kontakt-maishiy va aerogen yo'llar kamroq tarqalgan, ular asosan hayvonlarni parvarish qiladigan, ulardan olingan mahsulotlar va xom ashyoni qayta ishlovchi kishilarning kasallanishiga sabab bo'ladi. Agar homilador ayolda brutsellyoz bo'lsa, homila orqali yoki emizish orqali bolaga infeksiyani yuqtirish ehtimoli katta.

Kasallik o'sib borishi bilan bemorlarda gepatolienal sindrom - jigar va taloqning kattalashishi, umumiy miklimfadenopatiya - qo'shni bo'lmagan hududlarda limfa tugunlarining ko'payishi, asab tizimining turli shikastlanishi - sezuvchanlik va ongni yo'qotishdan rivojlanishi mumkin. Oyoq -qo'llarining falajlanishiga, ruhiy kasalliklarga. Brutsellyozning turli shakllari bilan har xil alomatlar qo'shiladi. Brutsellyozning 4 shakli mavjud: o'tkir, subfebril, surunkali va qoldiq.

O'tkir shaklning davomiyligi 1,5 oygacha. O'tkir shaklda fibrozit va tsellyulit, tendonlar va mushaklar bo'ylab zich og'riqli shakllanishlar yuqorida ta'riflangan simptomlarga qo'shilishi mumkin. Ularning kattaligi no'xatdan tovuq tuxumigacha bo'lishi mumkin.

Subfebril-Kasallikning subfebril shakli 4 oygacha davom etadi. Oddiy haroratning febril o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Davrlar har xil uzunlikka ega; isitma bosqichida tana harorati ham subfebril (38°S gacha), undan ham yuqori sonlarga ko'tariladi. Haroratning ko'tarilishi quyidaagi intoksikatsiya belgilari, mushaklar va bo'g'imlarda og'riqlar namoyon bo'ladi, yurak ritmining buzilishi mumkin - pulsning sekinlashishi (bradikardiya) va pulsning oshishi (taxikardiya) normallashtirganda. Fonendoskopiyada yordamida eshitilganda yurak tovushlari sustlashishi bilinadi. Bemorlarda chanqoqlik, quruq og'iz, ich qotishi kuzatiladi.

Subfebril shaklda allergik alomatlar paydo bo'ladi - toshma, dermatit, qon tomir reaksiyalari. O'tkir, fibroz va selulitda bo'lgani kabi, artikulyar va ligamentli tizimlarning shikastlanishi - bursit, poliartrit paydo bo'lishi mumkin. Subfebril shakli reproduktiv tizimga ta'sir qilishi mumkin. Erkaklarda moyaklar va ularning qo'shimchalari ta'sirlanadi (orxit, epididimit), ayollarda dismenoreya, endometrit paydo bo'lib, o'z -o'zidan tushish xavfi ortadi. Subfebril shaklning og'ir kechishi perikardit (yurak membranalarining yallig'lanishi), yuqumli toksik shok bilan murakkablashishi mumkin.

Surunkali-Surunkali brutsellyoz tashxisi qo'yiladi, agar kasallik 4 oydan ortiq davom etsa. Kasallik 2-3 yilgacha davom etishi mumkin, qayta infeksiya bilan uning davomiyliigi oshadi, bemorning ahvoli yomonlashadi. Kuchlanish davrlari 1-2 oygacha davom etadigan remissiya bilan almashtiriladi.

Gipertermiya va intoksikatsiya alomatlari alanganish davrida engil, tana harorati kamdan -kam hollarda subfebril ko'rsatkichlardan oshadi. Brusellyozning surunkali shaklining asosiy belgilari organizmning qo'zg'atuvchi va toksinlarga (allergik komponent) reaksiyasining og'irligiga va qaysi tizimlar va qanchalik yomon ta'sirlanishiga bog'liq. Ko'pincha bo'g'im, asab va reproduktiv tizimlar ta'sir ko'rsatadi. Reproduktiv tizimning mag'lubiyati ayol va erkak bepushtligini, iktidarsizlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Qoldiq brusellyoz - bu kasallikning kechiktirilgan oqibati. Patogen va ishlab chiqarilgan toksinlar ta'siri ostida organizmning immunologik javobi o'zgaradi, patologik reaktivlik hosil bo'ladi. Qoldiq shakli past darajali isitma, psixika va periferik asab tizimining shikastlanishi, artikulyar patologiyalar bilan tavsiflanadi. Kasallikning uzoq davom etishi bo'g'inlar va ligamentlarning qaytmas degeneratsiyasiga, mushak -skelet tizimining doimiy funktsional buzilishiga olib keladi. Ko'pincha, bu kasalliklar jarrohlik davolanishni talab qiladi, qiyin holatlarda ular nogironlikka olib kelishi mumkin.

Brutsellyozni davolash

Kasallik yuqumli kasalliklar shifoxonalarida davolanadi, og'ir kursi bemorni reanimatsiya bo'limiga yotqizishidan dalolat beradi. Kasallikning patogenezida allergik reaktivlik katta ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, davolashda allergist-immunolog ishtirok etadi. Isitma davrida bemorlarga yotoqda dam olish, kiruvchi suyuqlik darajasini nazorat qilish va tuzni cheklash tavsiya etiladi. Asosiy terapiya - bu turli guruhlarining antibiotiklari, ko'pincha ikkita dori kombinatsiyasi buyuriladi. Bunga qo'shimcha ravishda detoksifikatsiya, simptomatik va immunostimulyatsion terapiya o'tkaziladi. Remissiya davrida bemorlarga fizioterapiya, fizioterapiya, kurortda davolanish tavsiya etiladi.

Profilaktika

Uy sharoitida brutsellyoz bilan kasallanishning oldini olish uchun mahsulotlarni termal qayta ishlash zarur. Bu go'shtni yaxshilab qovurish, sutni qaynatish. Siz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini veterinariya nazorati mavjud bo'lgan do'konlarda yoki bozorlarda sotib olishingiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhamedov E.M., Eshboev E.X. Mikrobiologiya, immunologiya, virusologiya. T.,.
2. Bakulina N.A., Kraeva E.L. Mikrobiologiya. T., "Meditsina" nashriyoti. 1979.
3. Vorobyov A.A., Bo`kov A.S. «Mikrobiologiya». M., izd-vo «Vo`sshaya shkola». 2003.
4. Pyatkin N.D., Krivoshein Yu.S. Mikrobiologiya va immunologiya. M., izd-vo «Meditsina» 1980.
5. "Salomatlik ensiklopediyasi" T-1985.

